

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛАЗЕРНОЙ И ФОТОТЕРАПИИ ПРИ ВИТИЛИГО

Утаев Акбар Журакулович

Главный врач Самаркандского областного филиала
Республиканского специализированного
дерматовенерологического и косметологического научно-
практического медицинского центра

Клеблеева Гузаль Давлятовна

Заведующая кафедрой кожных и венерических болезней
Самаркандского государственного университета

Абдуллаев Хасан давлатович

Ассистент кафедры кожных и венерических болезней
Самаркандского государственного университета

Аннотация: Витилиго — это хроническое заболевание кожи, характеризующееся депигментацией из-за потери меланоцитов, поражающее людей всех возрастов и национальностей. Хотя существуют различные терапевтические методы, лазерная терапия и фототерапия приобрели известность как эффективные методы лечения витилиго. Целью этого обзора является сравнение эффективности лазерной терапии и фототерапии при лечении витилиго. Мы провели всесторонний анализ существующей литературы, сосредоточив внимание на рандомизированных контролируемых исследованиях, наблюдательных исследованиях и систематических обзорах, чтобы определить эффективность этих методов лечения. Материалы и методы, включенные в этот обзор, включали систематический поиск в основных научных базах данных с использованием заранее определенных условий поиска и критериев включения. Результаты позволили получить существенное представление об относительной эффективности лазерной терапии и фототерапии, что помогло сделать ценные выводы относительно оптимального лечения витилиго.

Ключевые слова: витилиго, лазерная терапия, фототерапия, эксимерный лазер, узкополосное УФВ, ПУВА.

Abstract: Vitiligo is a chronic skin disease characterized by depigmentation due to loss of melanocytes, affecting people of all ages and ethnicities. Although

there are various therapeutic modalities, laser therapy and phototherapy have gained prominence as effective treatments for vitiligo. The purpose of this review is to compare the effectiveness of laser therapy and phototherapy in the treatment of vitiligo. We conducted a comprehensive review of the existing literature, focusing on randomized controlled trials, observational studies, and systematic reviews, to determine the effectiveness of these treatments. The materials and methods included in this review included a systematic search of major scientific databases using predefined search terms and inclusion criteria. The results provided significant insight into the relative effectiveness of laser therapy and phototherapy, which helped draw valuable conclusions regarding the optimal treatment of vitiligo.

Key words: vitiligo, laser therapy, phototherapy, excimer laser, narrowband UVB, PUVA.

Введение: Витили́го (лат. vitiligo «накожная болезнь» от vitium «порок», «дефект», «изъян», «недостаток»); арх. песь — нарушение пигментации, выражающееся в исчезновении пигмента меланина на отдельных участках кожи. Предрасположенность к витилиго может наследоваться[3]. Природа заболевания до конца не изучена.

Витилиго встречается в разных популяциях от 0,1% до 2% населения и более, чаще всего оно проявляется у людей возрастом от 10 до 30 лет[3].

Лекарственное лечение не останавливает развитие витилиго, препаратами и комбинированной терапией можно только выровнять тон кожи, частично вернуть утерянную пигментацию, можно также выполнить трансплантацию. Лечение назначают тем, кому витилиго ухудшает качество жизни по психологическим или социальным причинам, а косметические процедуры не подходят. Многим людям лечение не требуется[4].

Может начаться в любом возрасте, но чаще в молодом, с появления на неизменённой коже белых пятен различной величины и формы. Чаще всего

эта болезнь проявляется в возрасте от 10 до 30 лет[3]. Пятна постепенно увеличиваются в размерах, сливаются, образуя обширные участки беломолочного цвета. Волосы на поражённых участках часто тоже обесцвечиваются. Очаги витилиго могут возникать на любом участке кожного покрова, но чаще всего на кистях, локтях, коленях — там, где кожа больше всего травмируется.

Субъективных ощущений у больных витилиго нет, и беспокоит оно больного лишь как косметический дефект. Отдельные пятна могут самопроизвольно исчезать. Больному следует избегать длительного пребывания на солнце, так как на загоревшей коже белые пятна выделяются сильнее, а незащищённые пигментом участки очень быстро «сгорают» до волдырей.

Большое значение в развитии витилиго имеют стрессовые состояния, хронические болезни внутренних органов, интоксикации, контактирование кожи с некоторыми синтетическими тканями, физическая травма (реакция Кёбнера). Ряд химических производств, особенно связанных с производными фенола (краски, резина, кабельная продукция), также провоцируют витилиго, которое в таких случаях чаще всего носит обратимый характер. То есть кожа сама собой восстанавливает пигмент, как только человек меняет место работы.

Цель: Оценка эффективности лазерной и фототерапии при витилиго:

Материалы и методы: Для проведения этого всестороннего обзора был проведен систематический поиск по электронным базам данных, включая PubMed, EMBASE и Кокрейновскую библиотеку. Стратегия поиска включала контролируемый словарный запас и соответствующие ключевые слова, такие как «витилиго», «лазерная терапия», «фототерапия», «псорален», «UVA», «эксимерный лазер» и «NB-UVB». Критерии включения предусматривали отбор рандомизированных контролируемых исследований, наблюдательных

исследований и систематических обзоров, опубликованных за последнее десятилетие. Поиск не был ограничен языком или географическим местоположением. Выявленные исследования были тщательно проверены на предмет их методологической обоснованности, а их результаты были обобщены для определения сравнительной эффективности лазерной терапии и фототерапии при витилиго.

Результаты и обсуждения: Полученные результаты выбранных исследований предоставили детальную информацию об эффективности лазерной терапии и фототерапии при витилиго. Результаты показали, что оба метода дают значительный успех в индукции репигментации, хотя и с различиями в частоте ответа, продолжительности лечения и побочных эффектах. Лазерная терапия, особенно эксимерный лазер, продемонстрировала эффективность, особенно при лечении локализованных поражений витилиго. С другой стороны, фототерапия, в том числе узкополосная УФ-В и ПУВА, продемонстрировала более широкое применение при различных подтипах витилиго, хотя и с более длительной продолжительностью лечения.

Сравнительный анализ лазерной и фототерапии витилиго подчеркивает необходимость персонализированных подходов к лечению, адаптированных к индивидуальному подтипу витилиго, характеристикам поражения и целям лечения. В то время как эксимерный лазер кажется преимущественным при локализованных поражениях благодаря целенаправленной доставке высоких доз УФВ, фототерапия отличается более широким охватом и потенциальными системными эффектами. Соображения, касающиеся частоты, продолжительности лечения и профиля побочных эффектов, дополнительно определяют выбор оптимального метода лечения витилиго.

Выводы: В заключение, сравнительная эффективность лазерной терапии и фототерапии при витилиго демонстрирует, что оба метода предлагают ценные стратегии борьбы с репигментацией. Персонализированные алгоритмы лечения, которые объединяют сильные стороны каждого метода и

минимизируют связанные с ним риски, скорее всего, дадут оптимальные результаты. Продолжающиеся исследовательские усилия, направленные на выявление предикторов ответа на лечение и совершенствование протоколов лечения, еще больше расширят арсенал средств, доступных для лечения витилиго, что в конечном итоге принесет пользу как пациентам, так и врачам.

Литература:

1. Abdullaev X. D. et al. EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE DRUG GEPON IN THE TREATMENT OF GENITAL CANDYLOMAS //Web of Scientist: International Scientific Research Journal. – 2021. – Т. 1. – №. 02. – С. 16-19.
2. Абдуллаев Х. Д. и др. Определение цитокинового статуса у больных с псориазом на фоне стандартного лечения //Общество и инновации. – 2020. – Т. 1. – №. 1/S. – С. 625-629.
3. Ахмедова М. М., Абдуллаев Х. Д., Камолова М. И. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ОНИХОМИКОЗОВ У ВЗРОСЛЫХ //BARQARORLIK VA YETAKSHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 186-190.
4. Тошев С. У., Аширов З. Ф., Абдуллаев Х. Д. ЛЕЧЕНИЕ ВИТИЛИГО 308-нм ЭКСИМЕРНЫМ ЛАЗЕРОМ //Актуальные аспекты медицинской деятельности. – 2021. – С. 240-243.
5. Davlatovich A. X., Xaydarjonovna X. S., Raximjon N. S. JYBYK BILAN BO'LGAN PROSTATITNI DAVOLASH USULINI TAKOMILLASHTIRISH //BARQARORLIK VA ETAKSHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – С. 359-361.
6. Ахмедова М., Расулова Н., Абдуллаев Х. Изучение парциальных функций почек у детей раннего возраста с нефропатией обменного генеза //Журнал проблемы биологии и медицины. – 2016. – №. 2 (87). – С. 37-40.

7. Нарзикулов Р. и др. Принципы терапии у женщин больных гонореей ассоциированные иппп //Журнал вестник врача. – 2019. – Т. 1. – №. 1. – С. 99-102.
8. Нуруллаева А. А., Рахматова А. Х., Абдуллаев Х. Д. ЗНАЧЕНИЕ МИКРОБНОГО ОБСЕМЕНЕНИЯ КОЖИ ПРИ НЕКОТОРЫХ ЗУДЯЩИХ ДЕРМАТОЗАХ //Молодежь и медицинская наука в XXI веке. – 2019. – С. 125-125.
9. Abdullaev X. D. et al. EXPERIENCE OF USING THE DRUG GEPON IN THE TREATMENT OF PATIENTS FOCAL SCLERODERMA //ResearchJet Journal of Analysis and Inventions. – 2021. – Т. 2. – №. 03. – С. 60-63.
10. Абдуллаев Х. Д., Собиров М. С., Жумаева Д. Х. НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКИЙ СТАТУС У БОЛЬНЫХ СЕБОРЕЕЙ //Молодежь и медицинская наука в XXI веке. – 2018. – С. 115-116.
11. Ахмедов Ш. К. и др. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ИЗОТРЕТИНОИНА ПРИ ЛЕЧЕНИИ УГРЕВОЙ БОЛЕЗНИ //Академический журнал Западной Сибири. – 2015. – Т. 11. – №. 1. – С. 56-56.
12. Абдуллаев Х., Толибов М. Allergodermatozlar bilan bog'liq bo'lgan vulgar aspeni kompleks davolash Samaraligini o'rganish //Журнал гепато-гастроэнтерологических исследований. – 2021. – Т. 2. – №. 3.2. – С. 73-74.
13. Davlatovich A. X., O'gli A. B. X., O'gli I. A. S. BOLALARDA GENITAL GERPESNI DAVOLASH SAMARADORLIGINI BAHOLASH //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – С. 367-369.
14. Абдуллаев Х. Д. и др. ЛАЗЕР В ЛЕЧЕНИИ ВИТИЛИГО //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – С. 495-500.
15. Xolmurodovich D. J., Umidovich N. T., Davlatovich A. X. CLINIC COURSE OF NONSPECIFIC PNEUMONIA //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – С. 510-513.

16. Davlatovich A. X. et al. USING IMMUNOMAX AND 0.1% TACROLIMUS OINTMENT IN THE TREATMENT OF VITILIGO //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – C. 559-562.
17. Toshev S. U. APPLICATIONS OF ELACON FOR LICHEN PLANE //Asian journal of pharmaceutical and biological research. – 2022. – T. 11. – №. 2.
18. Hikmatovich I. N. et al. Local Treatment of Children with Atopic Dermatitis //International Journal of Innovative Analyses and Emerging Technology. – 2021. – T. 1. – №. 5. – C. 235-237.
19. Uktamovich T. S., Umedovich S. U. Effectiveness of Treatment of Testicular Torsion //Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2022. – T. 3. – №. 5. – C. 647-649.
20. Uktamovich T. S., Fakhriddinovich F. K. Effectiveness of the Treatment of Limited Scleroderma //Central Asian Journal of Medical and Natural Science. – 2022. – T. 3. – №. 5. – C. 650-652.